

UYUSHGAN JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDA
PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI FAOLIYATI VA YONDASHUVLAR

X.I. Suvonqulov¹

Tursunqulov Timur Abduxalil o'g'li²

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati fakulteti

katta o'qituvchi-metodisti ¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17714467>

Annotatsiya. Mazkur maqolada uyushgan jinoyatchilikning ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlarga tahdidi, uni oldini olish va unga qarshi kurashishning zamonaviy strategiyalari yoritilgan. Profilaktika inspektorlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning bu jarayondagi o'rnini, shuningdek, xorijiy tajriba asosida samarali huquqiy va institutsional choralar taklif etilgan. Maqolada uyushgan jinoyatchilikka qarshi kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Abstract. This article highlights the threat of organized crime to social, economic, and legal systems, as well as modern strategies for its prevention and counteraction. The role of prevention inspectors and law enforcement agencies in this process, as well as effective legal and institutional measures based on foreign experience, are proposed. The article substantiates the need for a comprehensive approach to combating organized crime.

Kalit so'zlari. Uyushgan jinoyatchilik, profilaktika inspektori, huquqni muhofaza qilish organlari, jinoyat profilaktikasi, huquqiy mexanizmlar.

Keywords. Organized crime, crime prevention inspector, law enforcement agencies, crime prevention, legal mechanisms.

Uyushgan jinoyatchilik ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlar uchun jiddiy xavf tug'diradi, bu esa muvofiqlashtirilgan oldini olish va unga qarshi kurashish

strategiyasini talab qiladi. Profilaktika inspektorlari va huquqni muhofaza qilish organlari tezkor, tartibga solish va jamoatchilik asosidagi chora-tadbirlarni birlashtirish orqali uyushgan jinoiy faoliyatni aniqlash, ularga barham berish va oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Uyushgan jinoyatchilik - faoliyati nazorat ostiga olingan ma'lum hudud yoki ma'lum sohadagi jinoiy biznesdan maksimal foyda olishga yo'naltirilgan, bevosita yoki bilvosita muvofiqlashtiriladigan va o'zaro mustahkamlanadigan turg'un, ierarxialashgan, rejali harakat qiluvchi jinoiy tuzilmalar (*guruhlar, uyushmalar*)ning ishtirokchilari tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning tizimli bog'langan majmuidir.

Profilaktika inspektorlari mahallalarda huquqbuzarliklarni kuzatish, hisobot berish va oldini olish uchun mas'ul bo'lib, ko'pincha mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari va jamoatchilik bilan yaqin hamkorlik qiladi. Ularning faoliyati aholi oldida muntazam ravishda hisobot berishni tashkil etish, shaffoflikni ta'minlash va mahalliy aholi punktlarida, masalan, mahallalarda yoki "mahallalarda" jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha ishonchni mustahkamlashdan iborat.

Huquqni muhofaza qilish organlari uyushgan jinoyatchilikka qarshi tezkor-qidiruv tadbirlarini, jumladan, razvedka ma'lumotlarini yig'ish, maxfiy operatsiyalar va jinoiy tarmoqlarga kirishni qo'llaydi. Ushbu tadbirlar uyushgan guruhlarning tuzilishi va faoliyatini fosh etish, dalillarni to'plash va jinoiy tadbirkorlik faoliyatini buzish uchun zarurdir.

Samarali profilaktika strategiyalari situatsion jinoyatlarning oldini olish (*jinoyat qilish imkoniyatlarini kamaytirish*), tartibga solish choralari va umumiy ijtimoiy va maqsadli institutsional darajadagi maxsus kriminologik tadbirlarni o'z ichiga oladi. Har tomonlama oldini olishda davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoat tashkilotlari hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Quyidagi toifadagi shaxslarga alohida e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiqdir:

- shubhali tarzda daromad topayotgan va ko'p miqdordagi mulk va moliyaviy

mablag'larga ega shaxslar;

- kam daromadli, umuman moddiy ta'minotga ega bo'lmaganlar;

- jinoiy va ma'naviy buzuc yo'lga kirganlar (*jinoyatni kasb qilib olganlar; bir necha bor sudlanganlar, ichkilikbozlar, giyohvandlar, toksikomaniyaga yo'liqqanlar, o'zgarlar hisobiga kun ko'ruvchilar tekintomoq fuqarolar, daydilar kabi*).

Hozirgi kunda xorijiy davlatlar jumladan, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Bolgariya, Vengriya, Polsha, Turkiya, AQSh kabi bir qator rivojlangan davlatlarning qonunchiligida aynan uyushgan guruhlar xususida alohida normalar qayd etilmagan bo'lsa-da, xususan, turli jinoiy banda, terroristik tashkilot yoki assotsiatsiyalarda hamda giyohvandlik vositalarini g'ayriqonuniy ravishda o'tkazish bo'yicha tashkil etilgan biznes guruhlarini tarkibida ishtirok etish, ya'ni ishtirokchilik qilishga nisbatan qat'iy normalar belgilangan.

Uyushgan jinoyatchilikning oldini olish va bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif va tavsiyalari ishlab chiqildi:

- yurtimizda fuqarolarning oladigan daromadlarini nazorat qilishning aniq mexanizmini yaratish va shu orqali bozor iqtisodiyoti sharoitida g'ayriqonuniy daromad olishga yo'l qo'yimaslik va bu orqali ularning uyushgan jinoyatchilik yo'lbo'shchilari ta'siriga tushib qolmasligining oldini olish;

- amaldagi qonunchilikga uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyati va ular sodir etgan jinoyatlarni fosh etish bilan bevosita shug'ullanuvchi subyektlar hamda bunday toifadagi ishlar bo'yicha odil sudlovni amalga oshirish jarayoni ishtirokchilarini himoya qilishni ta'minlovchi huquq tizimini shakllantirish;

- bugungi kunda uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyatining oldini olishda mehnat, fuqarolik, ma'muriy qonunchilikda ularning faoliyat olib borishini va jinoyat sodir etishini qiyinlashtiruvchi, xavf-xatarli bo'lishini kuchaytiruvchi hamda jinoiy foyda olishni kamaytiruvchi choralarni va ularni amalga oshirish tartibni belgilovchi huquqiy normalar tizimini yaratish ular ustidan samarali ijtimoiy-huquqiy nazorat o'rnatilishi

va uning uzluksiz amalga oshirilishini ta'minlaydi;

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bugungi tezkor axborot zamonida uyushgan jinoyatchilik ijtimoiy hayotning turli sohalarini o'z ta'siriga olmoqda, ushbu unsur bilan talab darajasidagi kurashni yo'lga qo'ymasdan jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish murakkab kechadi.

REFERENCES:

1. Eshqobilov S. Criminological description of organized crime. – 2022;
2. Константинович, К. (2021). Huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorining nazorat tizimi sifatida aholiga hisobot berishini tashkil etish., 11, 214-219. <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.01037.5>;
3. Yerpryntsev, P. (2022). Uyushgan jinoyatchilikning oldini olish davlatning milliy xavfsizligini ta'minlash vositasi sifatida. Huquqiy romanlar . <https://doi.org/10.32847/ln.2022.16.22>;
4. Gadoymirodov B. Administrative responsibility for minors: historical development and international legal documents //Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 210-212.